

C++ VA PYTHON DASTURLASH TILLARINI TAQQOSLASH VA QIYOSIY TAHLIL QILISH

Xolboyev Alisher Boboxon o'g'li

Denov Tadbirkorlik va Pedagogika instituti
Tadbirkorlik va Boshqaruv fakulteti
Axborot texnologiyalari kafedrası 1-kurs magistranti
ORCID: 0000-0002-6655-9347

E-mail: xolboyevalisher7@gmail.com

Xolboyev Sanjar Boboxonovich

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
Aniq va tabiiy fanlar fakulteti
Oliy matematika kafedrası o'qituvchisi

E-mail: xolboyevsanjar0911@mail.ru

Suyunova Ra'no Ro'ziboy qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
Tadbirkorlik va Boshqaruv fakulteti
"Axborot texnologiyalari" kafedrası 1-kurs magistranti

E-mail: suyunovarano996@gmail.com

Annotatsiya: Dasturlash tili – bu bir qator ko'rsatmalar va algoritmlardan iborat bo'lib, u kompyuter bilan foydalanuvchi o'rtasidagi muloqotni ta'minlaydi. Hamda bir qancha boshqaruvchi qoidalar va sintaksislarga ega. Hozirgi zamonaviy davrda C++ va Python eng asosiy va keng qo'llanilayotgan dasturlash tillardan biridir. Har ikkala tilning o'ziga xos afzallik va kamchiliklari mavjud bo'lib, ushbu maqolada ular taqqoslanadi va tahlil qilinadi. Natijalar tahlil qilinganda Python o'zining sodda sintaksisi, o'qilishi va xatolarni aniqlashning osonligi hamda tezkor talqini bilan ko'proq tanlangan til sifatida ajralib turadi.

Kalit so'zlar: Java, C, C++, Python, dasturlash tili. sun'iy intellekt.

KIRISH

Kompyuterlar faqat ikkilik (binary) tilni - ya'ni 0 va 1 larni tushunadi. Inson tomonidan yozilgan tilni kompyuter tushunishi uchun, u avvalo kompyuter tushunadigan tilga tarjima qilinishi kerak. Inson fikrlari yoki tili mashina (kompyuter) tushunadigan tilga tarjima qilinadigan vosita dasturlash tili deb ataladi. Dasturlash tili - bu kompyuterga kodning mantiqiy mazmunini tushunishga yordam beruvchi kodlar, ko'rsatmalar va algoritmlar to'plamidir. Kompyuter bu kodni kompilyatsiya (ya'ni kodni mashina tiliga o'zgartirish) yoki interpretatsiya (ya'ni real vaqtda o'qish) qiladi.

Dasturlash tillari turli maqsadlar uchun ishlatiladi, masalan: veb-dasturlash yaratish, o'yinlar ishlab chiqish, mobil ilovalar yaratish, sun'iy intellekt va yana ko'plab sohalarda ishlatiladi.

Dasturlash tillari asosan ikki turga bo'linadi:

- ❖ Yuqori darajadagi dasturlash tillari
- ❖ Past darajadagi dasturlash tillari [1],

bu toifalar esa o'z navbatida 1-dan 5-avlodgacha bo'linadi. 1- va 2-avlod tillari past darajadagi tillarga, 3-, 4- va 5-avlod tillari esa yuqori darajadagi tillarga kiradi [2].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ushbu maqolada asosiy e'tibor yuqori darajadagi dasturlash tillari bo'lgan C++ va Python ga qaratiladi. C++ - bu C dasturlash tilining takomillashgan ko'rinishi bo'lib, Bjarne Stroustrup tomonidan 1979-yilda Bell Labs laboratoriyasida ishlab chiqilgan. Bu til ob'ektga yo'naltirilgan dasturlash tizimi (OOP) konsepsiyasiga asoslangan bo'lib, ma'lumotlarni abstraksiyalash, inkapsulyatsiya, polimorfizm, meros olish, sinflar va ob'ektlar kabi tushunchalarni o'z ichiga oladi. C++ asosan o'rnatilgan (embedded) tizimlar, veb-ilovalar va mobil ilovalar ishlab chiqishda keng qo'llaniladi.

Python esa interpretatsiya qilinadigan, yuqori darajadagi va umumiy maqsadli dasturlash tili bo'lib, u 1991-yilda Guido van Rossum tomonidan ishlab chiqilgan. Python juda tushunarli, qisqa sintaksisga ega va dinamik tipga ega (ya'ni ma'lumot turi oldindan e'lon qilinishi shart emas). Shu sababli ko'plab dasturchilar Python'ni o'zlarining birinchi dasturlash tili sifatida tanlaydi. Python asosan sun'iy intellekt (AI), ma'lumotlar ilmi (Data Science), mashinali o'rganish (Machine Learning), veb ma'lumotlarni yig'ish (Web Scraping), ma'lumotlarni qazib olish (Data Mining) kabi sohalarda keng qo'llaniladi. Katta hajmdagi yoki juda murakkab ma'lumotlar bilan ishlash uchun Python juda qulay bo'lib, murakkab kodni interpretatsiya qilishda juda samaralidir.

1. Dasturlash tillarining tarixi:

1949	• Assembly Language
1952	• Autocode
1954-57	• FORTRAN
1958	• ALGOL
1959	• COBOL
1959	• LISP
1972-73	• C
1979	• C++
1991	• Python

1-rasm. Dasturlash tillarining tarixi

1-rasmdan eng ko'p qo'llaniladigan dasturlash tillarining rivojlanish tarixini ko'rishimiz mumkin. Bu Ada Lavleys tomonidan yaratilgan "Analitik dvigatel uchun algoritmi" 1800-yillar oxirida ishlab chiqilgan birinchi kompyuter tili hisoblanadi. Uning asosiy maqsadi Charlz Babbajga Bernulli raqamlarini hisoblashda yordam berish edi. Ada Lavleys tomonidan yozilgan dasturlash har qanday murakkab muammoni yechishga mo'ljallangan edi. Biroq, Charlz Babbaj faqatgina ushbu mashinaning loyihasini tuzdi, lekin uni amalga tadbqiqilmadi.

1949-yilda Assembly tili (Assambler) paydo bo'ldi, bu past darajadagi dasturlash tili hisoblanadi. 1952-yilda esa Autocode nomli dasturlash tili yaratilib, u kompilyator yordamida to'g'ridan-to'g'ri mashina tushunadigan tilga tarjima qilinadigan birinchi dasturlash tili bo'ldi [3].

Biroq bu tillarning barchasini tushunish oson emasdi va ishlash darajasi ham sekin edi. 1950-yillarning o'rtalariga kelib FORTRAN deb nomlangan yangi til Jon Bockus tomonidan ixtiro qilindi. Bu dasturlash kodlarini ingliz tilida yozish mumkin bo'lgan birinchi dasturlash tili bo'ldi va u dasturlash va ilmiy hisoblash, murakkab statistik, matematik va ilmiy ishlarda foydalanilgan.

Shuningdek bu dasturlash tili haqiqiy, butun va mantiqiy tiplarni o'z ichiga olgan edi. Fortrandan keyin 1950-yillarda ALGOL, LISP kabi ko'plab tillar paydo bo'ldi.

Algol ya'ni "Algoritmik Til", 1958-yilda ilmiy maqsadlar uchun yaratilgan bo'lib, u Java, C, C++ va Pascal dasturlash tillari uchun asosiy poydevor bo'lib xizmat qilgan. Shuningdek u blok sxemadan foydalangan birinchi dasturlash tili hisoblanadi [3].

COBOL (Common Business Oriented Language – umumiy biznesga yo'naltirilgan til qisqartmasi) 1959-yilda Greys Myurrey Hopper tomonidan ishlab chiqilgan. U har xil turdagi kompyuterlarda ishlashi va biznes sohasi uchun mo'ljallab yaratilgan. Bugungi kunda ham debet kartalari, bankomatlar (ATM) kabi turli ilovalarda ishlatiladi [3].

LISP (List Processing – ro'yxatni qayta ishlash) 1959-yilda asosan sun'iy intellekt tadqiqotlari uchun ishlab chiqilgan. U eng qadimgi yuqori darajadagi dasturlash tillaridan biri bo'lib, hozir ham Python ishlatiladigan sohalarda qo'llaniladi [3].

C dasturlash tili - 1970-yillarning boshida Dennis Ritchie va Brian Kernighan tomonidan Bell laboratoriyalarida ishlab chiqilgan birinchi yuqori darajadagi dasturlash tili hisoblanadi. Bu tilda dasturlar kompilyator orqali bajariladi, u ketma-ket yoki protsedurali til bo'lib, o'rganish va tushunish osondir. U asosan ikkita B va BCPL dasturlash tillaridan ilhomlangan [5].

Biroq, C tilining ba'zi kamchiliklari mavjud edi, jumladan: vaqt talab qilishi, juda sekin hisoblash, obyektga yo'naltirilgan dasturlash (OOP) kontseptsiyasining yo'qligi, past darajadagi abstraktsiya va xatoliklarni ushlab tizimining bo'lmasligi kabi bir muammolar. Bu kamchiliklarning barchasi C tilining kengaytmasi bo'lgan C++ tili orqali bartaraf etildi. "++" belgisi C tiliga qo'shimcha imkoniyatlar qo'shilganini anglatadi. C++ 1979-yilda Byarne Stroustrup tomonidan Bell laboratoriyalarida ishlab chiqilgan. C++ umumiy maqsadli, obyektga yo'naltirilgan dasturlash tili bo'lib, unda quyidagi tushunchalar amalga oshirilgan: ma'lumotlar abstraktsiyasi, enkapsulyatsiya, polimorfizm, meros olish (inheritance), klasslar va obyektlar. C++ kamida etti xil dasturlash uslubini qo'llab-quvvatlaydi [5].

Python bu interpretorli (tarjimachi asosida ishlovchi), interaktiv, obyektga yo'naltirilgan dasturlash tili bo'lib, dastlab 1985–1990-yillar oralig'ida ishlab chiqilgan va 1991-yilda Guido van Rossum tomonidan ommaga taqdim etilgan. Python funktsional, strukturaviy va obyektga yo'naltirilgan dasturlash (OOP) tushunchalarini qo'llab-quvvatlaydi. U foydalanuvchilarga juda qulay, o'qish va tushunish oson. Chunki u ingliz tiliga yaqin sintaksisga ega va unda minimum darajadagi tinish belgilaridan foydalaniladi [6].

2. *Dasturlash tillarining tasnifi*

2-rasm. Dasturlash tillarining tasnifi

2-rasmdan dasturlash tillari ikki turga bo‘linishi ko‘rishimiz mumkin: past darajadagi tillar va yuqori darajadagi tillar.

2.1 Past darajadagi dasturlash tillari

Past darajadagi dasturlash tili - bu kompyuter tomonidan to‘g‘ridan-to‘g‘ri tushuniladigan buyruqlar yoki kodlar to‘plamidan iborat dasturlash tilidir. U asosan ikki turga bo‘linadi - mashina tili va assambler tili. Past darajadagi tillarni inson tushunishi qiyin, chunki ular faqat mashina tilida (ya’ni, ikkilik kod - 0 va 1) yoziladi. Bu turdagi tillar - juda tez bajariladi, xotiradan samarali foydalanadi va “temirga yaqin” til deb ataladi. Chunki ular drayverlar, operatsion tizim yadrosi, yuklash dasturi kabi past darajadagi tizim funksiyalarini dasturlashda ishlatadi. Bunday dasturlash tillari kompilyator yoki interpretatsion to‘g‘ridan-to‘g‘ri mashina tiliga o‘zgartirilishi mumkin [1].

2.1.1 Mashina tili

Mashina tili - bu eng past darajadagi dasturlash tili bo‘lib, u faqat ikkilik kodlar (0 va 1) va geksadecimal qiymatlar (masalan, 4D) dan iborat bo‘ladi.

Bu kodlar kompyuter yoki mashina tomonidan osonlik bilan tushuniladi va bajariladi. Masalan: Lotin alifbosidagi M harfi mashina tilida 01001101 (ikkilikda), va 4D (geksadecimalda) ko‘rinishida yoziladi [1].

2.1.2 Assambler tili

Assambler tili, mashina tiliga nisbatan bir pog‘ona yuqorida turadi. Chunki mashina tilida dastur yozish murakkab va chalkash bo‘lgani sababli, Assambler tili ishlatiladi.

U odamga tushunarli so‘zlar bilan yozilgan yagona qatorli buyruqlardan iborat bo‘ladi.

Masalan, buyruqlar: ADD– qo‘shish, SUB – ayirish, MOV – ma’lumotni boshqa joyga ko‘chirish va shu kabilar. Bu buyruqlar asosiy arifmetik yoki xotira operatsiyalarini bajaradi. Assambler tili “assembler” dasturi orqali mashina tiliga osonlik bilan tarjima qilinadi [1].

2.2 Yuqori darajadagi dasturlash tili

Yuqori darajadagi dasturlash tili - bu insonlar tomonidan oson tushuniladigan va tahlil qilinadigan dasturlash tilidir. Uning sintaksisi (yozish qoidalari) inson tiliga juda yaqin, shuning

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

uchun uni o'rganish va tushunish oson hisoblanadi. Kompyuter esa faqat ikkilik (binary) tilni tushunadi, bu esa inson uchun juda murakkabdir. Yuqori darajadagi tillarda yozilgan dasturlarni kompyuter tushunishi uchun ular kompilyator yoki interpretator orqali mashina tiliga tarjima qilinadi. Yuqori darajadagi dasturlash tillari - oson tuzatiladi, tez tarjima qilinadi va ko'plab platformalarda ishlaydi. Misollar:

Java, C, C++, Python, ALGOL, COBOL, FORTRAN va boshqalar [2][1].

Ushbu maqolada asosan ikki yuqori darajadagi dasturlash tili - C++ va Python o'zaro taqqoslanadi va tahlil qilinadi. Taqqoslash uchun bir nechta mezonlar olingan - bajarilish tezligi, sintaksis (yozish osonligi), kod uzunligi, xotira bilan ishlash va ko'chirish imkoniyati (portativlik).

TADQIQOT METODOLOGIYASI

1. Dasturlash tillarini taqqoslash uchun kerakli parametrlar

- Tezlik - qaysi til tezroq ishlashini aniqlash uchun dasturlarni bajarish vaqti va ishlash tezligi yozib olindi hamda tahlil qilindi.
- O'qilishi - dastur kodini o'qish va tushunish osonligi. Yuqori darajadagi tillar inson tiliga yaqin sintaksisga ega bo'lib, mashina kodiga qaraganda tushunarliroq bo'ladi.
- Kod uzunligi - dastur qancha uzun yoki qisqaligi. Ma'lum bir funksiyani yozish uchun necha qatordan iborat kod kerakligi.
- Portativlik - bu, oddiy qilib aytganda, kodni turli platformalarda ishlatish mumkinligi yoki yo'qligi

2. Tizim konfiguratsiyasi va dasturiy ta'minot talablari

a) Tizim konfiguratsiyasi:

- ❖ Protssessor: Intel i3-4130 @ 3.40 GHz
- ❖ Operativ xotira (RAM): 8.00 GB
- ❖ Tizim turi: 64-bit

b) Dasturiy ta'minot talablari:

- ❖ Turbo C++,
- ❖ Python 3,
- ❖ yoki onlayn kompilyator vositalari.

3. Dastur kodi:

3.1. C++dagi dastur	3.2. Pythondagi dastur
1. #include <iostream>	1. x = input("1-raqamni kiritng:")
2. using namespace std;	2. y = input("2-raqamni kiritng:")
3. int main()	3. z = int(x) + int(y)
4. {	4. print("Hello World")
5. int x, y, z;	5. print(x, "+", y, "=", z)
6. cout << "1-raqamni kiritng:";	
7. cin >> x;	
8. cout << endl;	
9. cout << "2-raqamni kiritng:";	
10. cin >> y;	
11. cout << endl;	
12. z = x + y;	
13. cout << "Hello World" << endl;	
14. cout << x << "+" << y << "=" << z;	

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

15. return 0;	
16. }	

TAHLIL VA NATIJALAR:

1. Tezlik. Ikkala dastur ham kamida 10 marta ishga tushirilib, ularning ishlash vaqtlari o'Ichandi va yozib olindi. Ushbu natijalar 1-jadvalda ko'rsatilgan.

1-jadval: Kuzatuvlar jadvali

№	C++ dasturining bajarilish vaqti (soniya)	Python dasturining bajarilish vaqti (soniya)
1	1.377751	1.48864
2	1.45481	1.51373
3	1.390862	1.40313
4	1.477951	1.71306
5	1.481000	1.58068
6	1.491163	1.67518
7	1.490740	1.86223
8	1.363457	1.44859
9	1.318106	1.51199
10	1.332107	1.60832
O'rtacha	1.4177947	1.580555

3-rasm. Grafik - ikkita dasturlash tilining dastur bajarilish vaqtini (sekundlarda) ko'rsatadi.

3-rasmda ikkala dasturlash tilining o'rtacha natijalarini solishtirish orqali C++ tili Python tiliga nisbatan bajarilish vaqti ancha kam ekanligi aniq ko'rinadi. Biroq, natijalar dastur uzunligi va tizim konfiguratsiyasiga qarab (2-jadval) farq qiladi.

2-jadval: Natijalar ro'yxati

Parametr	C++	Python
Tezlik	✓	
O'qilishi		✓
Kod uzunligi		✓
Ko'chirilish qulayligi		✓

a) O'qilishi. Umumiy kuzatuvga ko'ra, Python dasturini tushunish ancha oson. Ammo C++ ni oldindan belgilangan sintaksis va tuzilishga ega bo'lgani uchun, C++ kodini tushunish biroz murakkabroqdir.

b) Kod uzunligi - Ikkala dastur kod satrlarini solishtirganda, Python dasturining faqat 5 qatordan iboratligi aniq ko'rinadi, C++ esa 16 qatorni tashkil qiladi. Ikki sonni qo'shish va "Hello World" ni chiqarish uchun yozilgan Python kodi C++ kodiga nisbatan nisbatan ancha qisqaroqdir.

c) Ko'chirilish qulayligi - C++ kodi mashinaga oldindan kompilyatsiya qilinadi va kodni kompilyatsiya qilish uchun kompilyatordan foydalanadi, shuning uchun bir xil kodni turli mashina yoki operatsion tizimlarda ishga tushirish mumkin emas. Python esa kodni bajarish uchun interpretatordan foydalanadi, shuning uchun u deyarli har qanday mashina va operatsion tizimda ishga tushirilishi mumkin.

XULOSA

Ushbu maqolada eng ko'p qo'llaniladigan ikki dasturlash tili — C++ va Python o'rtasida taqqolash va tahlil o'tkazildi. Tahlil quyidagi mezonlar asosida olib borildi: bajarilish tezligi, kodni o'qish va tushunish osonligi, kod uzunligi, hamda turli platformalarda ishlashga mosligi. C++ tili – tez ishlaydi, statik tabiati bor, hamda o'yin ishlab chiqish (game development) va o'rnatiladigan tizimlar uchun afzal hisoblanadi. Biroq, ba'zi kamchiliklari ham bor: masalan, turli platformalarda ishlay olmaydi, sintaksisi murakkab, strukturasi chalkash va kod hajmi ham ancha katta bo'ladi. Python esa, sun'iy intellekt (AI), mashinaviy o'rganish, veb ma'lumotlarni yig'ish kabi sohalarda ancha samarali. Python hozirda juda ommalashgan, sababi uning kodlari qisqa, sintaksisi soddaroq va strukturasi tushunarli. Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, Python C++ ga qaraganda ko'proq afzalliklarga ega, biroq baribir qaysi dasturlash tilini tanlash kerakligi foydalanuvchining maqsadi va ehtiyojiga bog'liq bo'ladi.

REFERENCES

1. Programming Languages: Low Level, machine language, Assembly, High-level Language (HLL); Algorithm and Flow chart: Concept and Uses.
2. High-Level Programming Languages. Nell Dale & John Lewis (adaptation by Michael Goldwasser) - PDF Free Download, <https://docplayer.net/14079788-High-level-programming-languages-nell-dale-john-lewis-adaptation-by-michael-goldwasser.html>, Sep. 2020.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

3. Zuse, K., "CMSC 331. Some material UMBC CMSC 331 2 CMSC 331. Some material The 1940s: Von Neumann and Zuse," 1998.
4. Skog, K., "FROM BINARY STRINGS TO VISUAL PROGRAMMING A Nordic perspective on history of programming and programming languages."
5. Stroustrup: FAQ, https://www.stroustrup.com/bs_faq.html#invention, Sep. 2020.
6. Sanner, M.F., Python: A programming language for software integration and development, J. Mol. Graph. Model., 1999.

